

DH RR izstrādātāju un uzturētāju aptaujas (nepartneru) metodoloģija

DH rīku un resursu izstrādātāju un uzturētāju aptaujas metodoloģija

Jānis Daugavietis*, Ilona Kunda**, Agnese Karlsonē**, Ance Kristāla**
Rīga, 2022.gada septembris-novembris
* LU LFMI; ** LKA

Aptaujas metodoloģija izstrādāta un aptauja veikta Valsts pētījuma programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) (DH VPP) ietvaros.

Atbilstoši darba grupas izstrādātajam teorētiskajam digitālo rīku un resursu ekosistēmas modelim, tā neatņemama daļa ir DH RR izstrādātāji un uzturētāji. Tā kā līdz šim Latvijā viņi ir praktiski nepētīti, tā bija mūsu pirmā mērķauditorija. Kā pirmo izpēti metodi izvēlējāmies Latvijas DH RR izstrādātāju un uzturētāju interneta aptauju.

Definējot aptaujas ģenerālo kopu, nolēmām koncentrēties uz divām izlasēm, uz divām DH RR izstrādātāju un uzturētāju grupām: a) DH VPP partnerorganizāciju pārstāvjiem; b) pārējiem, kas pārstāv "Digitālo humanitāro zinātņu resursu sarakstu Latvijā" sarakstā iekļautos RR (IZM AIZID, 2020)¹. Tika nolemts īstenot divas atsevišķas aptaujas, lai arī anketas jautājumi bija vieni un tie paši, bija nepieciešams veidot dažādus filtrus un pārejas, jo pirmajā gadījumā tika izveidota strikta respondentu izlase (aicināmo respondentu saraksts tika ievietots aptaujas rīkā), un tā faktiski bija slēgta un personalizēta aptauja, bet otrajā gadījumā saite uz aptaujas tiešsaistes anketu bija "atvērta" un pieejama jebkuram. Pirmā aptauja tika īstenota 2021.gada jūnijā-septembrī; otrā – 2021.gada oktobrī-decembrī. Pirmo var uzskatīt par veiksmīgu, otro – neveiksmīgu.

Nepartneru aptauja

Pēc veiksmīgas to DH VPP partnerinstitūciju pārstāvju, kas tieši nodarbojas ar DH RR veidošanu un uzturēšanu, aptaujas, ar praktiski tādiem pašiem jautājumiem veicām tiešsaistes aptauju, kas mērķēta uz citiem Latvijas DH RR izstrādātājiem un uzturētājiem.

Balstoties uz "Digitālo humanitāro zinātņu resursu sarakstu Latvijā" (IZM AIZID, 2020), tika izveidots saraksts ar 41 potenciālajiem respondentiem, kam tika izsūtīti e-pasti ar uzaicinājumu iedalīties aptaujā (skat. uzrunāto institūciju un resursu sarakstu pielikumā). Paralēli tam aicinājums piedalīties šādā aptaujā tika ievietots sociālajos tīklos, [Facebook](#), [Twitter](#) u.c.

Izmantojot to pašu aptauju rīku (*LimeSurvey*) un to pašu platformu (<http://aptauja.garamantas.lv/>), aptauja uzsākta 2021.10.01, bet slēgta – 2021.12.24. Aptaujas anketa tika atvērta 211 reizes, bet līdz galam aizpildītas bija tikai četras anketas. Daļēji aizpildītās un pilnīgi aizpildītās anketas rāda, ka aptaujas saiti atvēruši un sākuši atbildēt uz tās jautājumiem šādu DH RR pārstāvji: Valsts valodas centrs; RSU; Nevalstisko (biedrība, NVO) organizāciju portāls; Lursoft.lv; LU Starptautiskais Indijas studiju institūts; LU Filozofijas un socioloģijas institūts; Latvijas Zinātņu akadēmija; Latviešu valodas aģentūra; Kultūras menedžmenta centrs Lauska; Kultūras informācijas sistēmu centrs; Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju tradicionālās mūzikas digitālais arhīvs; Ģenealoģijas vortāls.

Tā kā aptaujā tika saņemtas tikai četras pilnīgi aizpildītas anketas, tās dati netika analizēti.

Te deponēta aptaujas metodoloģija:

1. Anketa.
2. Aptauju rīka *LimeSurvey* struktūra (faili, kods).
3. Metodoloģiskais apraksts.

Ar aptauju ievāktie **dati** publicēti atsevišķi. Tiem ierobežota pieeja:

Daugavietis, J., Kunda, I., Karlsonē, A., & Kristāla, A. (2022). *DH RR izstrādātāju un uzturētāju aptauja (nepartneru)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7224970>

¹ IZM AIZID. 2020. "Digitālo humanitāro zinātņu resursu saraksts Latvijā". IZM. <https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/dh-resursi>.